

ДИДАКТИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТ ТАЖРИБАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

¹Кодирова Дилдора Нажотбековна, ²Нишанбаева Мубина Бахромжон кизи

¹Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси, ²Мактабгача таълим йўналиши 1-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205079>

Аннотация. Мактабгача болаларни комил инсон бўлиб тарбияланишида бозга ва маҳаллаларда ўйин ўйнашлари ва ўйинлар орқали уларни психологик қобилиятлари, ақлий қобилиятлари, идроклари ва нутқий фаолиятларини ривожланиши ва бу жараёнда дидактик ўйинларни аҳамияти очиб берилган.

Калим сўзлар: дидактика, ўйин ва ўйин турлари, рухий ва эстетик тарбия, замонавий дидактика, оила, бозга, маҳалла.

Аннотация. При воспитании дошкольников как совершенных людей выявлено, что они играют в игры в детских садах и по соседству, и с помощью игр развивают свои психологические способности, умственные способности, восприятие и речевую активность, а также важность дидактических игр в этом процессе.

Ключевые слова: дидактика, виды игр и игрищ, духовно-эстетическое воспитание, современная дидактика, семья, детский сад, соседство.

Abstract. In the upbringing of preschool children as perfect people, it is revealed that they play games in kindergartens and neighborhoods, and through games they develop their psychological abilities, mental abilities, perception and speech activity, and the importance of didactic games in the process.

Keywords: didactics, types of games and games, spiritual and aesthetic education, modern didactics, family, kindergarten, neighborhood.

Кириш. Мактабгача бўлган барча болаларни атроф оламга бўлган муносабатларини ривожлантиришда, ўзлигини номоён қилишда дидактиканинг ўрни беқиёсдир. Бу борада А.С. Макаренко «бола ўйин ўйнашда қандай бўлса, ўсиб катта бўлгач ишда ҳам кўпинча хар жиҳатдан шундай бўлади» деб такидлаган. Мактабгача бўлган болаларни ўйинлари уларни ақлий, жисмоний, рухий ва эстетик тарбия топишларида жуда муҳимдир. Болалар ўйин ўйнаш вақтларида барча сезги органлари, диққат, хотира, тафаккур, хаёл, ҳиссиёт ва рухий жиҳатларини ишга солади ва уни ривожлантириб боради. Демак болалар ўйин ўйнаш жараёнида ўзининг хар томонлама эгаллаган билим ва кўникмаларини ишга солади ва амалиётда қўллай бошлайди. Ижодий ўйинлар орқали болалар хар томонлама ривожланади, тафаккур ва нутқини, диққатини хар хил харакатлар орқали ривожлантириб, машқ қилиб боради.

- **Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature review).** Мактабгача болаларни камол топиб, етук инсон бўлишида ўйинларни ролини ўрганиш ва уларни сирларини очиб бериш билан бир қатор педагогларимиз тажриба-синов ишларини олиб боришган. Масалан, Н.Комилов, М.Имомназарова, Қ.Назаров, Т.Маҳмудов, Э.Ю.Юсупов ва бошқалар болаларни ривожланишида ижодий ўйинларнинг моҳиятини очиб беришга харакат қилганлар.

- **Тадқиқот методологиси (Research Methodology).** Хар бир болани ривожланишида ўйин давомида ўз олдига қўйган мақсадларидан келиб чиқиб, тақлидли ҳаракатлардан аста кейин ўйлаган мақсадларига эришиш учун ҳаракат қилади. Натижада боланинг психологик жараёнлари, иродаси, таъсирчанлиги, қизиқишлари ортиб боради. Ижодий ўйин болаларнинг атроф- муҳитга бўлган таъсиротларини кенгайтишига олиб келади.

Мақтабгача бўлган болаларни етук шахсга айланиши учун соғлом ирсият ва яшаш муҳити, таълим ва тарбия зарур бўлади. Болаларни шахс сифатида камол топишида ўйин ўнашлари билан биргаликда қанча омилларнинг ўзаро бирлигида вужудга келади ва бола организмда ривожланади. Болалар камол топиб ривожланишида ташқи муҳит билан биргаликда авлоддан авлодга ўтиб бораётган ирсият, муҳит, маърифат каби омиллар ҳам таъсир кўрсатади. *Ирсият* - ота-онадан болага маълум бир сифатлар ва хусусиятларнинг ўтишини таъминлайди, *муҳит* - шахс камолоти кечадиган воқелик, унга таъсир кўрсатувчи шарт-шароитлар (объектлар, воқеа-ҳодисалар, жараёнлар) мажмуини акс эттиради. *Маърифат* ирсият ва муҳитнинг шахс камолотига кўрсатадиган таъсирини тартибга солиб, жамиятга етук шахслар етказиб беришга қодир бўлган ягона куч ҳисобланади.

Дидактика (юн. didaktikos - ўргатувчи, таълим берувчи) педагогика назариясининг нисбатан мустақил тармоғи бўлиб, таълим жараёни, яъни ўқитиш ва ўқишнинг умумий қонуниятларини очиқ беради, маърифат мазмунининг ҳажми ва ташкилий тузилмасини белгилайди. Дидактика - таълим жараёни, унинг мазмуни, қонуниятлари, принциплари, ташкилий шакллари, методлари ва воситаларини илмий асословчи таълим назариясидир.

Замонавий дидактика – таълим назарияси ва технологиялари ҳақидаги фан бўлиб, хусусий дидактика, яъни таълим методикаси сифатида намоён бўлмоқда. Чунки ҳар бир ўқув фани ўз мақсади, вазифалари, мазмуни ва технологиясига (методлари, шакллари ва воситаларига) эгаллиги билан бир-биридан фарқланадиган ўзига хос таълим методикалари билан ажралиб туради.

Таълим методикаларининг турли-туман бўлишига **дидактик концепциялар** (лот. conscriptio - мажмуа, тизим) - дидактик қарашлар ва принциплар тизими, уни амалга ошириш бўйича ҳаракатлар стратегияси) ва **дидактик парадигмалар** (юн. paradeigma - стандарт, намуна ёки модель сифатида тан олинган назарий-методологик йўл-йўриқлар мажмуи) бевосита ўз таъсирини кўрсатади

Педагогика фани мактабгача болаларни шахс сифатида камол топишида ирсият ва муҳитни ҳисобга олган ҳолда маърифат воситасида шахс камолотини бошқариш ҳақидаги назарияни яратар экан, унинг асосида **дидактика** – таълим назарияси муҳимлигини таъкидлайди. . Шу жиҳатларни ҳисобга олиб мактабгача бўлган болаларни шахсининг шаклланиши унинг табиий иқтидори ва истеъдодини ҳисобга олган ҳолда маърифат мазмунини аниқлаш, таълим жараёни қонуниятлари ва унинг самарали методикаси (технологиялари) асосида ташкил этилиши ва амалга оширилиши керак.

Ҳозирги кундаги замонавий психология ва педагогика фанлари болалар шахсни биологик ҳамда ижтимоий жиҳатлари ўзаро узвий боғланган яхлит биоижтимоий мавжудотлигини исботлаб бермоқда. Шу боис ёш болаларни шахс сифатида камол топишида, улғайишида биологиясидаги ўзгаришлар, шахснинг мотивлари, қизиқишлари ва мақсадлари унинг яхлит қиёфасини кўрсатиб беради,

Мактабгача бўлган ёш болаларни камол топишида келтирилган барча дидактик концепцияларда шахс камолоти у ёки бу даражада *ижодкорлик* ёки *ижодий фаолият* билан боғлиқ маърифий жараён ва унинг натижаси сифатида эътироф этилган.

Таълим методикаларининг хилма-хил бўлишига таълимда кенг тарқалган қуйидаги педагогик (дидактик) парадигмалар ҳам ўз таъсирини кўрсатган. **Асосий педагогик (дидактик) парадигмалар (1-расм)**

- **Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).** Дидактик ўйинлар орқали боғча ёшидаги болаларнинг ёш ва имкониятларига мос равишда таълим- тарбия бериш услубидир. Бу ўринда боғча тарбиячиси ўз тажрибасига таянган ҳолда, пассив болаларни жамоага қўшиб, уларни ҳам эркин ҳаракат қилишлари учун барча тажрибасини ишга солишлари керак. Дидактик ўйинлар болаларни маҳаллада ёки боғчада биргаликда ўйнаб, бир-бирига кўмаклашиш ва ўйин муваффақиятидан хурсанд бўлиш хиссиётларини ривожланишига ёрдам беради. Мактабгача бўлган болаларга турли хил ўйинлар болаларни ўзгача софдиллик, ростгўйлик каби ижобий хислатлари шаклланишига туртки беради. Дидактик ўйинлар орқали мактабгача болаларнинг амалий фаолиятини кўрсатиб берувчи омил саналади. Чунки ёш болалар машғулотларда олган билим ва кўникмаларидан амалиётда фойдаланадилар. Шунинг учун ҳам дидактик ўйинлар болаларнинг ақлий фаолиятларини ривожлантиради, эгаллаган билим ва тажрибаларини хил усулда фойдаланишлари учун шароит яратиб беради. Ижодий ўйинлар орқали мактабгача бўлган болалар ҳатти-ҳаракатларни, қоидаларни эгаллаши ва уларни ўзлаштиришлари кўриниб туради. Ижодий ўйинлар орқали болалар атроф-муҳитга, уларни турмуш тарзига, ишларига, жамиятдаги ҳуқ-атвор меъёрлари ва қоидаларига ижобий муносабатда бўлишига, муомала маданиятини ривожланиши ва шаклланишига таъсир кўрсатади. Ўйин ўйнаш жараёнида мавжуд билимларни мустаҳкамлаш, бола атроф-муҳитдаги воқеа ва ҳодисаларни хис қилишларига, эгаллаган билимлари ва тажрибаларини қайта тиклайди,

натижада боланинг ақлий фаолиятининг ривожланишига мунтазам таъсир кўрсатади. Хар бир бола камол топиши ва етук инсон бўлишида нафақат мактабгача бўлган таълим муассасалари билки маҳаллаларни ҳам ўз ўринлари бор. Маҳаллаларда болаларни ривожланишида улардан ката ёшдаги болаларни ўрни ката ҳисобланади. Улар бу болаларга турли хил ўйинларни ўргатиш билан биргаликда улар билан мулоқот чоғларида нутқини, тафаккурини, ақлий қобилиятини ривожланишига таъсир кўрсатади. Болаларни ривожланишида маҳалладаги ён қўшниларни ҳам ўрни бекиёс. (2-расм)

Мактабгача бўлган болаларни ривожланишига таъсир кўрсатувчи омиллар

- **Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations).** Хар бир болани ривожланишида, баркамол шахс бўлиб тарбияланишида *оила- маҳалла- боғча* муҳити таъсир кўрсатади. Шунинг учун ҳам бизнинг файласуф халқимиз бекорга хар бир болани камол топишига ва ривожланишига 7 маҳалла таъсир кўрсатишини таъкидлаганлар. Болалар кўчага чиқиб ўйин ўйнашлари билан биргаликда турли ёшдаги болалар билан мулоқатда бўладилар. Улар билан гаплашиш орқали шахс сифатида камол топишига турли таклидлар орқали ўзига керакли бўлган барча психологик жараёнларни сингдириб боради. Дидактик ўйинлар болаларни ақлий қобилиятини ривожлантириш билан бирга уларни дунёқарашларини кенгайтиришга, хотираси ривожланишига назарий олган билимларини амалиётда қўллаш олишга ёрдам беради. Дидактик ўйинларни танлашда хар бир мактабгача таълим муассасаси тарбиячиси болаларни ёшларини ҳисобга олган ҳолда тақдим этишлари

керак бўлади. Боғчадаги болаларга хар куни бир хил ўйин ташкил этиш зерикарли ҳам бўлиши мумкин. Шунинг учун ўйинларни ташкил этишда бир-бирига ўхшамаган, иложи борича болаларга яқин бўлган мавзулардан ташкил этилса мақсадга мувофиқ бўлади.

REFERENCES

1. Абдувохид Исаков-“Таълимда ижодий ўйинлар” номли мақоласи.
2. Қодирова Ф.Р, Тошпўлаова Ш, Каюмова Н -Мактабгача педагогика.Т2019йил.
3. Қодирова Ф.Р, Қодирова Р.М-Болалар нутқини ривожлантириш назарияси ва методикаси Т-2006 йил.
4. Қаюмова Н-Мактагача педагогика-Т-2003 йил. 5. А.Исаков-“Таълимда ижодий ўйинлар”-Т-2019йил
5. Ш.Шодмонова-Мактабгача талим педагогикаси-Т-2008йил 121-128 бет
6. Қўзибоева О.М., Хабубуллаева М.Н Ахмад ал-Фарғонийнинг илмий меросини география дарсларида ўқитилиши. Муаллим хем усликсиз билимлендириў. 5/1-сан 208-б, 2023.Нукус
7. Қўзибаева О. М. География дарсларида картографик компетентлигини шакллантириш. Муаллим хем усликсиз билимлендириў. 5/1-сан 208-б, 2023.Нукус
9. Кадирова Д.Н. Кичик мактаб ёшидаги акли заиф укувчиларнинг махсус таълим жараёнида укиш малакаларини ривожлантиришнинг узига хослиги. Муаллим хем усликсиз билимлендириў. 8/1-сан 77-б, 2023.Нукус